

- **Nombre autor:** Alejandro Román Márquez
- **Departamento:** Departamento de Derecho Administrativo, Universidad de Sevilla
- **Instituto Universitario de Investigación Clavero Arévalo** (Universidad de Sevilla)
- **Título del trabajo:** “Tutela y promoción de los derechos sociales y laborales por las Directivas europeas sobre contratación pública de cuarta generación: su incorporación al ordenamiento jurídico español”
- **Título en inglés:** “*Protection and promotion of social and labor rights by the fourth generation of european directives on public procurement: its incorporation into the spanish legal system*”
- **Fuente de publicación:** en la *Revista Chilena de Derecho*, Vol. 46, nº 2, 2019, pp. 477-500
- **ISSN** 0718-3437 (versión online) **ISSN** 0716-0747 (versión papel)
- **Resumen y palabras clave:** La consagración definitiva de la contratación pública socialmente responsable por las Directivas europeas de cuarta generación, así como su desarrollo y potenciación por el legislador español, plantean el reto de armonizar dos de los principios fundamentales de la Unión Europea: el libre mercado y el progreso social de los ciudadanos europeos, además de demandar una reinterpretación respecto de los parámetros clásicos del principio de eficiencia en el gasto público

Contratación pública social, contratación pública sostenible, economía social de mercado, eficiencia en el gasto público

The definitive consecration of socially-responsible public procurement by the fourth generation of European Directives, as well as their development and empowerment by the Spanish legislator, pose the challenge of harmonizing two of the fundamental principles of the European Union: free market and progress of European citizens, in addition to demanding a reinterpretation of the classic parameters of the principle of efficiency in public spending

Socially-responsible public procurement, sustainable public procurement, social market economy, efficiency in public spending